

Efeitos adversos de antidepressivos

Luís Antônio A. Magalhães¹

Victor Gabriel R. P. de Freitas¹

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima G.
Amâncio²

¹Discente do curso de Medicina do Centro
Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

²Docente do Centro Universitário de Patos
de Minas -UNIPAM.

DOI: 10.5281/zenodo.17820602
Patos de minas, dezembro/2025

O que são antidepressivos?

→ Medicamentos psiquiátricos usados para o tratamento de diversos transtornos do humor.

Importância:

- Diminuem risco de suicídio em quadros depressivos graves.
- Regulam o funcionamento dos sistemas serotoninérgico, noradrenérgico e dopaminérgico.
- Possuem eficácia comprovada e reduzem sintomas como humor deprimido e anedonia.

Antidepressivos inibidores de receptores de serotonina (ISRSs)

- Função: melhora do humor, do sono e da cognição afetiva.
- Exemplo de efeitos adversos: disfunção sexual, náuseas, diarreia e hiponatremia.

Antidepressivos atípicos

- Não se encaixam nas outras classes de antidepressivos.
- São usados por oferecerem menor risco de um efeito colateral específico.

Antidepressivos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN)

- Função: melhora do humor e da energia.
- Muito usado para tratar quadros de depressão maior.
- Exemplo de efeitos colaterais: sudorese, taquicardia, cefaleia e tremores.

Antidepressivos tricíclicos (ADTs)

- Função: melhora do funcionamento psicológico, interesse e humor.
- São menos utilizados devido a maior risco de efeitos colaterais.
- Exemplo de efeitos colaterais: confusão, aumento na taxa de quedas e sedação.

Antidepressivos inibidores de monoamina-oxidase (IMAOs)

- Função: aumento na sensação de prazer, da energia e melhora do humor.
- Essa classe de medicamento possui interações medicamentosas e alimentares que geram efeitos colaterais.
- Exemplo de efeitos colaterais: insônia, reações cutâneas e ganho de peso.

Todo medicamento prescrito carrega a confiança do paciente e a responsabilidade do profissional da saúde

Referências

